

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В САМАРКАНДЕ

Исмаилова Маъмура Элдоровна

Преподавательница Ташкентского Государственного

Экономического Университета

Самаркандского филиала

эл.почта: ismail19932609@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития и успешном существовании туристского бизнеса. И именно оно - планирование - станет одним из важнейших инструментов управления, если компании продолжат борьбу за выход на рынок с новыми товарами и предложениями. Однако никто еще не придумал, как разработать маркетинговый план, не затратив на это много времени.

Ключевые слова: предприятия, бизнес, туризм, отрасль, экспорт, импорт, инвестор, культура, дивиденд, область, субъект.

Annotation: This article examines the development and successful existence of the tourism business. And it is precisely this - planning - that will become one of the most important management tools if companies continue to struggle to enter the market with new products and offers. However, no one has yet figured out how to develop a marketing plan without spending a lot of time on it.

Key words: enterprises, business, tourism, industry, export, import, investor, culture, dividend, region, subject.

Annotatsiya: Ushbu maqola sayyohlik biznesining rivojlanishi va muvaffaqiyatli mavjudligini ko'rib chiqadi. Va agar aynan shu - rejalashtirish - agar kompaniyalar bozorga yangi mahsulotlar va takliflar bilan kirish uchun kurashishda davom etsa, boshqaruvning eng muhim vositalaridan biriga aylanadi. Biroq, hech kim marketing rejasini ko'p vaqt sarflamasdan qanday ishlah chiqishni tushunmagan.

Kalit so'zlar: korxonalar, biznes, turizm, sanoat, eksport, import, investor, madaniyat, dividend, mintaqqa, mavzu.

Туристический бизнес — одна из наиболее быстро развивающихся отраслей мирового хозяйства. По некоторым оценкам, международный туризм входит в число трех крупнейших экспортных отраслей, уступая нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению [7]. Всемирный

совет по путешествиям и туризму, промышленная группа со штаб-квартирой в Лондоне оценивают экономическую деятельность в области путешествий и туризма в 2010 г. в 3,6 трлн, долл., то есть приблизительно 11% валового мирового продукта, что делает ее самой крупной отраслью в мировой экономике [8]. Современные доходы от туризма оценивают в триллионы долларов США, что сопоставимо с ВПП «великих» держав.

Вклад индустрии туризма в структуру ВВП стран, наиболее популярных для посещения, пока весьма скромнен.

Наибольшие доходы от туризма в ВВП имеют Австрия (8%), Испания (5,8%), Швейцария (5,2%). По темпам развития туризма выделяются Китай, Мексика, США. Вместе с тем в некоторых странах доходы от туризма являются определяющей статьей ВВП: Бермудские острова — 34,7%, Сейшельские острова — 27,4%, Антигуа — 58,5%, Багамы — 52,1%. По статистике в 49 наименее развитых странах мира туризм занимает второе место после нефти в качестве источника поступлений в иностранной валюте (58).

Туризм, как доходная и инфраструктурная сфера экономики, еще с советских времен обладал преимущественной базой в Узбекистане, ; что выгодно отличало эту центрально-азиатскую республику; от большинства бывших союзных субъектов. Обусловлено это явление, прежде всего, географическим положением республики, большим потенциалом в области организации туристических привлекательных маршрутов и т.д.

Сегодня Республика считается одним из центров туризма в Центральной Азии. Туристическая привлекательность современного Узбекистана объясняется наличием и других ресурсов, которые пользуются спросом со стороны иностранных туристов: горные вершины и реки, имеющие огромное значение для развития активного вида туризма; пустыни и заповедники, богатые разными видами животных и растений (иногда встречающихся только в Узбекистане); минеральные источники с целебной водой, в большинстве своем не имеющих аналогов в мире; традиции прикладного искусства и самобытная культура, с которыми можно познакомиться только в Узбекистане. В связи с этим грамотное использование этих ресурсов способствовало развитию в республике практически всех видов туризма.

Туристическая сфера Узбекистана успешно освоила атрибутику рыночной экономики. Этому предшествовало формирование качественно прогрессивной нормативно-правовой базы отрасли. Ее приоритеты были обозначены в законодательных актах, в важных организационно-технических мероприятиях, последовательно инициированных главой государства. В 1992 году был издан Указ президента “Об образовании Национальной кампании “Узбектуризм”.

,1995 году президент Республики Узбекистан И. Каримов издал Указ “О мерах по активизации участия РУ в возрождении Великого шелкового пути и развития международного туризма”. В 1997 по заданию руководства страны группа экспертов ВТО (Всемирная Туристская Организация) совместно со специалистами Национальной Кампании “Узбектуризм” разработали проект Закона “О туризме”, который немногим позже был принят Олий Мажлисом (Парламентом) республики. Наконец, в стране была принята Программа развития туризма на период до 2005 года, вобравшая в себя современные достижения организации туристического бизнеса из опыта прогрессивных государств. Самым значимым приобретением в рассматриваемом аспекте, пожалуй, можно назвать то, что оказание широкого спектра услуг в отрасли, производящей так называемый “гурпродукт”, перестало быть прерогативой государства. Бывшие государственные структуры были акционированы. Бесспорно, привлекательная для инвестиций сфера открыла двери для иностранного капитала.

Стоит вспомнить, что состоявшийся еще в 1994 году в Самарканде первый Международный Форум по возрождению Великого Шелкового Пути при участии ВТО, ПРООН и ЮНЕСКО, обозначив новые перспективные направления развития индустрии, утвердил статус Узбекистана в качестве страны, формирующей конструктивную базу интеллектуальных и организационных предпосылок отрасли. Основной документ Форума - Самаркандская Декларация высоко оценила усилия Узбекистана в развитии Великого Шелкового Пути, как средства коммуникации, сближения народов Мира в направлении торгово-экономического и культурного обмена.

Туризм, как специфический вид экономической деятельности, не может развиваться, замкнувшись в национальных границах. В стратегии его поступательности заложен принцип так называемого встречного действия. Иными' словам, борьба за активный рынок в туристическом бизнесе проходит повсеместно, где сходятся интересы коллег из стран всех континентов. Именно поэтому посланцы Национальной кампании “Узбектуризм”, других туристических организаций Узбекистана становятся неизменными участниками влиятельных международных ярмарок ITB (Берлин), WTM (Лондон), ВIT (Милан), FITUR (Мадрид) и других.

Анализ использованной литературы.

Методологической основой для выполнения работы послужили труды заслуженных маркетологов, а также учёных-экономистов в частности Ф. Котлера, Д.А. Аакера, Н.И. Голубкова, Дж. Р. Росситера, Л. Перси, У. Уэллса, Дж. Уокера, Дж. Бернета, Д. Креверса, М. Портера, В.Н. Домнина, В.А.

Квартальнова, Р.А. Фатхутдинова, Р. Ибрагимова, А. Солиева, М. Пардаева, И. Тухлиева, Г. Кудратова и др.

Методологические подходы приведённой в данной работе, были использованы в научно-исследовательских трудах по изучению конкуренции на рынке тур услуг и оценки конкурентоспособности гостиничных предприятий. Результаты были опубликованы в научно-учебных публикациях, а также на выступлениях научно-практических и теоретико-методологических конференциях в Самаркандском институте экономики и сервиса по вопросам маркетинга и совершенствования планирования экономики предприятий.

Практическая значимость исследовательских аспектов данного исследования были апробированы в исследовательских работах выпускников- бакалавров по направлению 5230400 Маркетинг (туризм), а также 5A230401- магистрантов по специальности Маркетинг (по сферам и отраслям).

Во многих крупных туристских и гостиничных компаниях мира существуют отдельные специалисты или целые отделы маркетинга, которые занимаются как полной разработкой и управлением всем комплексом маркетинга, так и его отдельными составляющими.

Однако еще достаточно большое количество отечественных компаний при стратегическом планировании не рассматривают маркетинговую ориентацию как ведущую, как инструмент способный коренным образом улучшить эффективность всего предприятия, не используют накопленный опыт и знания, зарубежных и отечественных предприятий-лидеров, на рынках.

Материал работы, в котором системно Излагается технология планирования конкурентной стратегии организации (управления/ маркетинга на предприятии, является актуальным и востребованным, так как знание этих особенностей позволяет сократить количество ошибок, повысить качество маркетинговых стратегий, а значит, позволит компаниям добиваться большого коммерческого успеха, а также в удержании конкурентного преимущества в данной отрасли.

Результаты работы могут быть использованы руководством гостиничных предприятий для выработки стратегии перехода к маркетинговой, рыночной ориентации. Кроме этого материалы работы будут полезны для постановки системы управления маркетинговой деятельностью гостиничного предприятия, и вообще предприятий связанных туристским и гостиничным бизнесом.

Методология исследования.

В мировой практике основной формой политики является создание ассоциаций туристских фирм и туристских кластеров. Данные общественные организации и экономические формирования являются конкурентоспособными, что является серьезным стимулом для расширения рынка потребительских

услуг и обеспечения роста занятости в сфере туризма. Данные общественные организации способны быстро и гибко реагировать на изменения рынка, пожелания клиентов, более детально и профессионально разбираться в организации процесса предоставления услуг, поскольку решающее значение в развитии туризма играет привлечение большего количества клиентов.

1. внутренний;

2. въездной

На первоначальном этапе развития туристской отрасли, увеличение объема предоставляемых услуг было достигнуто, в основном, за счет въездного туризма. Как правило, отечественный тур продукт нацелен на туристов с иностранных государств.

Среди стран, Генерирующих основные потоки туристов в Узбекистан, эксперты национальной туристской администрации называют туристские рынки Германии, Франции, Италии, Японии и России.

Так прошлым 2011 году предприятиями сферы туризма Узбекистана в обслужено более 1 млн. человек, из которых доля иностранных туристов составила 463,4 тысяч человек, при этом темпы роста количества обслуженных туристов, составили 5,4/о.

Как сообщает пресс-служба НК «Узбектуризм», общий объем оказанных туристских услуг в 2011 году превысил этот показатель прошлого года на 8,3%, пои этом' достигнуто превышение прогноза экспорта туристических услуг 112%, а по сравнению с 2010 годом превышение этого показателя составило 127,8%.

Стоит вспомнить работу Ташкентской туристической ярмарки «Туризм на Шелковом пути - 2011» где приняли участие представители 550 туристских предприятий из 36 стран мира. Особенностью прошедшей ярмарки стал Национальный стенд Узбекистана, размещенный в отдельном павильоне.

Следующим видом, указывающим, на уровень развития туристской отрасли республики является внутренний туризм.

Внутренний туристский рынок в большинстве развитых в туристском плане странах приносит от 30 до 50% общего дохода от туризма. В этом отношении Узбекистан имеет хорошие перспективы. Из-за отсутствия должного внимания развитию этого вида туризма, бюджет государства недополучает огромную сумму, продолжает разрушаться инфраструктура, наносится серьезный ущерб экологическому состоянию природных, культурных и исторических памятников.

Несмотря на то, что у узбекских туристов в отличие от иностранных уровень претензий ниже, недостаточно развитая индустрия отдыха

отрицательно сказывается и на развитии внутреннего туризма.

Большинство граждан, совершающих поездки внутри страны, проделывают их либо с деловой целью, либо для посещения родственников и знакомых. Сегодня внутренний туризм в основном является стихийным, неорганизованным.

Для привлечения отечественных туристов неэффективно используются возможности туристских баз, зон отдыха, пансионатов, санаторно-курортных, лечебно-оздоровительных, спортивно-оздоровительных, и других рекреационных учреждений и организаций.

В связи с этим в Узбекистане была выработана единая стратегия привлечения туристов. Это Программа была направлена на развитие сферы услуг и сервиса с 2006 года до 2010 года, в рамках которой разрабатывались и реализуются интересные программы и предложения. В соответствии с нею создано более 100 туристических маршрутов, пролегших по всем областям Узбекистана. Благодаря реализации данной программы интерес жителей республики к поездкам по родной стране также существенно повысил объемы внутренних туристов на 20%, а их количество составило почти полмиллиона. В этих целях на заседании НК «Узбектуризм», принято решение об ускорении работ по подготовке региональных программ по развитию внутреннего туризма на 2012-2013 годы.

Одним из направлений этой работы станут «Уроки гостеприимства и сервиса» для организации, связанных с приемом и обслуживанием туристов. организацией и проведением которых займется Республиканский научно-учебный консалтинговый центр НК «Узбектуризм», а также, в некоторых вузы страны готовить менеджеров и маркетологов для индустрии туризма и гостеприимства.

Таким образом, о поступательном и устойчивом развитии узбекского туризма свидетельствуют темпы роста объемов въездного и внутреннего туризма. Наибольшее развитие внутреннего туризма отмечается в городах Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива.

В Республике развиты практически все существующие виды туризма: культурно-познавательный, экологический, экстремальный, оздоровительный, социальный, детский, спортивный, деловой.

Среди экстремальных видов туризма наибольшей популярностью среди туристов пользуются национальные виды охоты, такие, как охота с ястребом и ловчими соколами.

Геополитическое положение и природно-сырьевые ресурсы позволяют рассчитывать на увеличение количества туристов, приезжающих в Узбекистан

по вопросам бизнеса и участия в международных мероприятиях, доля которых составляет 14% от общего числа приезжающих туристов. Это, прежде всего, города Ташкент, Самарканд, Бухара. Инфраструктура вышеуказанных центров в основном соответствует международным стандартам. Город Ташкент является стратегическими (воздушными, автомобильными, железнодорожными) воротами для республики и основная миграция происходит именно через этот город.

Анализ туристской деятельности показал, что туристы, прибывающие из-за границы, предпочитают останавливаться в гостиницах, предоставляющих качественный сервис и полный набор услуг. Именно от туризма будет зависеть дальнейшее развитие сети гостиниц международного уровня в крупных городах - деловых центрах страны.

Огромный интерес для внимания туристов мира представляет история Узбекистана. Если исторические и археологические виды туризма развиты в рамках всемирно известных маршрутов "Ташкент - Самарканд - Шахрисабз - Термез - Бухара-Ургенч (Хива), то экологические и приключенческие туры организационно базируются в пределах Ферганской и части Ташкентской областей, предлагая такие виды услуг, как рафтинг, верховой туризм "tour off road" и другие. Удельный вес этих видов в общем спектре оказываемых услуг с каждым годом увеличивается.

Неравномерная концентрация объектов туристского интереса, гостиничной, транспортной и другой инфраструктуры индустрии гостеприимства Узбекистана приводит к тому, что 76,2% от общего туристского потока приходится на основные туристские центры - Самарканд, Бухару, Хиву и Ташкент. Остальные 24,6% иностранных туристов проявляют интерес к достопримечательностям, расположенным в Ферганской долине и трех областях юга страны.

Это отражается и на распределении материально-технической базы туризма страны. Так, 40% всего производственного потенциала туризма сосредоточено в столице Узбекистана и Ташкентской области, 37% - на территории Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областях, около 16% - в Ферганской долине и Сурхандарьинской области. На долю остальных областей, составляющих 50% всей площади республики, приходится всего лишь 7% производственного потенциала туризма Узбекистана. Прежде всего, данное неравномерное распределение туристического потенциала в данных регионах связано с неразвитой инфраструктурой туризма, которая не отвечает определенным стандартам.

Десять основных черт хорошего гида:

- 1) трудолюбие;*
- 2) уверенность в себе;*
- 3) самодисциплина;*
- 4) настойчивость;*
- 5) гибкость в принятии решения;*
- 6) надежность;*
- 7) умение учиться у других;*
- 8) умение работать с людьми;*
- 9) уважение туриста;*
- 10) работа не только ради денег*

Однако личных качеств и глубоких знаний недостаточно для достижения целей туризма. Важно не только знать многое самому, но и уметь передать свои знания другим людям (иностранцам) Здесь на помощь гиду приходит знание методологии экскурсионной деятельности и умение применять методику на практике.

Положенные в основу информационно-экскурсионной работы методологические принципы базируются на системном подходе, разработанном еще в XIX в, и учитывают достижения психологии, социологии, педагогики, логики и, помогающие обогатить информационный материал и использовать разнообразные средства выражения, как для передачи содержания, так и для разработки формы ведения экскурсии.

Заключение и предложения.

В заключении мы хотели бы отметить что наиболее значимыми элементами методики, по нашему мнению, является следующие:

- анализ состояния и основные направления развития индустрии туризма и гостеприимства в Республике как экономической стратегии развития общества;
- рассмотрение проблемы и перспективы развития инфраструктуры туризма в Самарканде;
- изучения особенности и принципы маркетинговой деятельности в индустрии гостеприимства;
- анализ состояния организации и управления маркетинговой деятельности в гостиничных предприятиях, их особенности и ее совершенствования;
- изучения особенностей конкуренции на рынке тур услуг;
- особенности исследования рынка и конкурентной среды в сфере гостеприимства;
- анализ и оценка конкурентной стратегии гостиничного предприятия;

-изучение методы ведения конкурентной борьбы фирм-конкурентов;
-изучения факторов влияния конкурентной среды в гостиничной деятельности;
- анализ и разработка конкурентную стратегию гостиничных предприятий;
- классификация методов определения эффективности стратегических решений в гостиничном бизнесе;
анализ формирования продуктовой стратегии гостиничного предприятия;
-стратегическое планирование в гостиничном бизнесе и основные методы оценки стратегии.

С уверенностью можно сказать, что данная книга найдёт своего читателя, читателя которого, ищет пути создания и совершенствования своего бизнеса данного сектора экономики, а также, кто обеспокоен о своём будущем в научном плане и кто стремится развития своего мировоззрения.

Список использованной литературы:

1. Алмеев Р. Родина Султана хадиса Имам аль Бухари. URL http://www.idmedina.ru/books/history_culture/minaret
2. Туртстические маршруты по крепостным воротам старинных городов. URL http://openuzbekistan.com/ru/about_uzbekistan/cities
3. www.samstat.uz
4. www.stat.uz